

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15472063>

ELEKTROMOBILLAR KAMCHILIKLARI VA AVZALLIKLARI

Xametov Zamirbek Muxtorovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti Mexanika-mashinasozlik fakulteti
“TVM” kafedra mudiri

Islomov Iskandar Ikromjon o‘g‘li

Talaba: 31-22 YHTE guruh talabasi
iskandarislomov009@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani tahlil qilish asosida quyidagilarni xulosa qilish mumkin, elktromobillarni dizel, benzin va boshqa yoqilg‘ilardan foydalaniladigan avtomobillardan foydali ekanligini isbotlash va bu avtomobillardan zararli tomonlarini bilib olish.

Kalit so‘zlar: *Elektromobil, avtomobil, yo‘l, yoqilg‘i sarfi, tezlik.*

ABSTRACT

Based on the analysis of this article, it is possible to conclude the following, to prove that electric cars are more useful than cars that use diesel, gasoline and other fuels, and to learn about the harmful aspects of these cars.

Key words: *Electric car, car, road, fuel consumption, speed.*

АННОТАЦИЯ

На основе анализа данной статьи можно сделать следующие выводы, доказать, что электромобили более полезны, чем автомобили, использующие дизельное, бензиновое и другие виды топлива, а также узнать о вредных сторонах этих автомобилей

Ключевые слова: Электромобиль, автомобиль, дорога, расход топлива, скорость.

Ekspertlarning fikricha, 2030-yilga borib, dunyoda sotiladigan avtomobillarning 30 foizini elektromobillar tashkil qiladi. Bu, o'z navbatida, neft qazib oluvchi mamlakatlar uchun xavf sifatida ko'riladi. Yaqin kelajakda elektromobillar sonining ortishi oqibatida benzin va dizel yoqilg'ilarga talab keskin kamayib ketishi taxmin qilinmoqda.

Yaqin-yaqingacha elektr avtomobili deganda fantastik filmlardagi mashinalar ko'z o'ngimizda gavdalanardi. Ammo bugungi kunda elektromobillardan foydalanish urfga kirib bo'ldi. Elektromobillarga qiziqish neft inqirozi kuzatila boshlagan o'tgan asrning 70-yillarida paydo bo'ldi. Ommaviy tarzda esa 90-yillarda ishlab chiqarila boshlandi. Elektromobillarni ishlab chiqarishga jahondagi barcha yirik kompaniyalar kirishib ketdi. To'g'ri hozircha, elektromobillar oddiy avtomobillar darajasiga yetib olgani yo'q. Tezligi kamligi sabab haydovchilarning ko'nglidan joy topa olganicha yo'q. Ammo nima bo'lganida ham, jahon avtomobil sanoatida elektromobillarga talab ortib bormoqda. Ayni damda bu sohada AQSh va Xitoy oldingi o'rinlarni egallamoqda. 2015-yil bu borada keskin o'zgarishlar davri bo'lgani aytilmoqda. Tahlilchilarning fikricha, 2015 yilda jahon bozorida 600 mingta elektromobil sotilgan. Shundan 180 mingtasi AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Xitoyda o'tgan yili 2014 yilga nisbatan uch barobar ko'p elektromobil sotilgan. Fevral oyida Xitoy Fan va texnologiyalar vaziri Van Gan bayonot berib "osmon osti mamlakati" 2015 yilda elektromobillar savdosi bo'yicha jahonda birinchi o'ringa chiqib olganini bildirdi. O'tgan yili Xitoyda 370 mingdan ortiq elektromobil sotilgan. Ayni damda mamlakatdagi elektromobillar soni 497 mingtani tashkil qiladi.

Hozircha "ko'hna qit'a" mamlakatlari bu sohada "okean orti" va "osmon osti mamlakati" dan ortda qolib ketgan. Ammo nisbatan ko'p sotilayotgani ma'lum bo'ldi.

Buyuk Britaniyada so‘nggi bir yilda elektromobillar xaridi 16,5 mingtadan 28 mingtagacha oshgan. Fransiyada esa 16 mingtadan 27 mingtagacha yetgan. Bu ko‘rsatkich Norvegiyada 25 mingtani tashkil qildi. Yevropadagi eng yirik avtobozor bo‘lmish Germaniya oltinchi o‘rinda bormoqda. Bu mamlakatda 2014 yilda 13 mingta elektromobil sotilgan bo‘lsa, o‘tgan yili 23,5 mingta elektromobil xarid qilingan.

Tahlilchilarning fikricha, hozircha elektromobillarga talab kam bo‘lishiga qaramay, bu rusumdagi elektromobillar insoniyatning kelajagi ekani tan olinadi. Chunki elektromobillar ekologik toza energiyadan quvvatlanadi.

Yaqin-yaqinlargacha gazning benzindan afzalligi haqida ko‘p gapirilar edi. Endi esa matbuotda elektr dvigatelli avtomobillar haqida yozilmoqda. Shuni tan olib aytish kerakki, elektromobillar avtomobillardan avval paydo bo‘lgan. Elektromobil haqida ilk bor 1841 yilda gapirila boshlangan edi. Biroq o‘sha yillari transportning bu turi bir qator muammolar bilan to‘qnash keldi.

Bugungi kunda jahon mamlakatlarida elektromobillarga talab oshib bormoqda. Bunga bir necha yil avval neft narxining ko‘tarilishi ham sabab bo‘lgan edi. Bugungi kunda “qora oltin” narxi birdan tushib ketdi. Biroq elektromobillarga bo‘lgan talab kamayotgani yo‘q. Bunga asoslar ham bor.

Inglizlar transportning yangi turini “yashil avtomobil” deb atashmoqda.

Elektromobillar kundalik turmush tarzimizning bir qismiga aylanib borayotgani aniq. Endi ortga qaytishning iloji yo‘q. Yildan yilga yo‘llarda harakatlanayotgan elektromobillar soni ortib bormoqda. Bir so‘z bilan aytganda, aynan elektromobillar kelajak transportiga aylanib bormoqda. Elektromobillarni rivojlantirish maqsadida hayotga yangidan yangi g‘oyalar, innovatsiyalar joriy etilmoqda. Ayni damda bir qator mamlakatlarda elektromobillarni xarid qiluvchilarni rag‘batlantirish maqsadida maxsus dasturlar hayotga tatbiq etilmoqda.

Ekologiyaga deyarli salbiy ta‘sir ko‘rsatmaydigan elektromobillarning bir qator afzalliklari mavjud. Masalan, avtomobillarga nisbatan yoqilg‘i kamroq sarflanadi va

harajati ozroq. Elektromobil atmosferaga zaharli gazlarni deyarli chiqarmaydi. Agar yo‘l transport hodisasi yuz bergudek bo‘lsa, elektromobillarda yong‘in chiqish ehtimoli juda ham kam.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasida ham sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Transport vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, mamlakatda 2,5 mingga yaqin YQSH (Yoqilg‘i quyish shoxobchasi) mavjud bo‘lib, ulardan faqat 15 tasi elektr zaryadlash zapravkalaridir. Ularning 70 foizdan ortig‘i so‘nggi ikki yilda o‘rnatilgan. Zaryadlash stansiyalarining aksariyati Toshkent, Samarqand, Buxoro va Farg‘onada joylashgan. Kichik shaharlarda va qishloq joylarida esa kamdan-kam uchraydi.

Ikki turdagi zaryadlash stansiyalari mavjud:

- tez zaryadlash stansiyalari: 30-60 daqiqada elektromobil akkumulyatorini 80% ga zaryad qilish imkonini beradi;
- sekin zaryadlash stansiyalari: elektromobil akkumulyatorini 6-8 soat ichida 80% gacha zaryadlash imkonini beradi.

Avtomobillarning havoni ifloslashtirishi jiddiy muammodir: benzinli dvigatellardan chiqadigan gazlar tarkibida azot birikmalari, is gazi va uglerod oksidi kabi turli xil zararli birikmalar mavjud. Bitta avtomashina havoda 4-5 yilgacha havoda [saqlanishi mumkin bo‘lgan](#) 1 kg gacha kanserogen moddalarni chiqaradi. Gaz dvigatellari benzin va dizel dvigatellariga qaraganda ekologik jihatdan ancha tozadir. Ular kamroq kanserogen moddalarni [chiqaradi](#) va ifloslantirish darajasi pastroq. Elektr avtomobillari elektr energiyasi evaziga yurgani sababli ishlangan gazlari bo‘lmaydi.

2022-yilda Argonne Milliy laboratoriyasi Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi yengil avtomobillar, aynan sedanlar va yo‘ltanlamaslar uchun yoqilg‘ilarning hayot tsikli tahlilini yangiladi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, transport vositalari ishlab chiqarish bilan bog‘liq ish yuki alohida texnologiya turlari o‘rtasida minimal farqni

ko'rsatadi. Tabiiyki, ichki yonuv dvigatellari taxminan 30 g CO₂-ekv/milya bo'lgan eng yaxshi, boshqa, masalan, batareyalardan foydalanuvchi texnologiyalar esa biroz yuqoriroq natijani ko'rsatadi, lekin baribir 50 g CO₂-ekv/milya ko'rsatkichidan past.

Grafik shuni ko'rsatadiki, batareyani ishlab chiqarish bilan bog'liq chiqindilar elektromobillar ishlab chiqarishdan chiqadigan umumiy chiqindilarning eng yuqori foizini tashkil qiladi.

Grafikdagi qora chiziqlar benzin, dizel va gazda ishlaydigan ichki yonuv dvigatellari 300 g CO₂-ekv/milya dan ortiq chiqindi chiqarishga ega ekanligini ko'rsatadi.

Faqat E85 bioyoqilg'isi ancha yaxshi ko'rsatkichlarga ega: chiqindi 229 g CO₂-ekv/milya, bu esa gibrid dvigatellarga qaraganda past va qo'shiladigan gibrid va yonilg'i elementlarda ishlaydigan dvigatellar bilan deyarli teng. 200 va 300 milya masofaga yuradigan elektr dvigatellar 200 g CO₂-ekv/milya plankasi ostidadir, chiqindilar mos ravishda 166 g CO₂-ekv/milya va 182 g CO₂-ekv/milya, 400 milya masofali elektr dvigatellari esa kattaroq batareya tufayli 209 g CO₂-ekv/milya chiqindiga ega.

120 g/milya CO₂-ekv chiqindi qiymati 200 elektromobillar uchun, bu E85 bioyoqilg'isi yoki qo'shiladigan gibridining chiqindisining uchdan ikki qismidir. Boshqacha qilib aytganda, eng yaxshi ko'rsatkichlar elektromobillarnikidir.

Biroq, elektr energiyasi ishlab chiqarish ham salbiy ekologik iz qoldiradi. O'zbekistonda elektr energiyasining 83 foizi gaz, ko'mir yoki neftdan foydalanadigan issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi, bu esa issiqxona gazlari (masalan, karbonat angidrid) va boshqa ifloslantiruvchi moddalarning chiqarilishiga olib keladi.

Atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun elektr energiyasini ishlab chiqarishning ekologik toza usullarini rivojlantirishni davom ettirish muhim.

Elektromobillarning asosiy komponenti bo'lgan zaryadlanuvchi akkumulyatorlarda zaharli moddalar mavjud bo'lib, kobalt, nikel va boriyli litiy kabilardir. Ular to'g'ri utilizatsiya qilinmasa, atrof-muhitga katta zarar etkazilishi mumkin.

Hozircha elektromobillar soni nisbatan kam va muddati o'tgan akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish masalasi hali jamoatchilik e'tibori markazida emas.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bugungi kunda ishlatib bo'lingan akkumulyator batareyalarini utilizatsiya qilish yoki qayta ishlashning zararsiz usuli yo'q. Biroq, Evropa Ittifoqining batareyalar va akkumulyatorlar bo'yicha direktivasi doirasida tadqiqotchilar qariyb o'ttiz yil davomida akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish muammosi bilan shug'ullanishmoqda. O'zbekistonda 2030-yilning 1-yanvariga

qadar mamlakatimizda ishlab chiqarilgan elektromobillar utilizatsiya soliqlaridan ozod etilgan.

Infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagani uchun elektromobil sotib olayotgan o'zbekistonliklar gibrid versiyalarni afzal ko'rmoqda. Bu esa, elektromobil har doim ham yoqilg'i sifatida elektr energiyasidan foydalanmasligini anglatadi.

Statistika agentligining ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda mamlakatda 11,7 million tonna ifloslantiruvchi moddalar ishlab chiqarilgan bo'lsa, shundan 7,7 million tonnasi transport vositalaridan chiqadigan chiqindilardir.

Elektromobillar odamlar va hayvonlar uchun stress manbai, shuningdek, ularning salomatligi yomonlashishiga olib kelishi mumkin bo'lgan shovqin chiqarmaydi. O'zbekistonda elektromobillar bozorining o'sishi yanada toza va ekologik atrof-muhit sari muhim qadamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://factchecknet.uz/2023/11/24>
2. <https://kun.uz/uz/news/2016/04/12>